

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6.2 (Ноябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6.2 (Ноябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ И СКРИНИНГОВЫХ ПРОГРАММ В
ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-
САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ (НА ПРИМЕРЕ ПОЛИКЛИНИКИ № 3 Г.
САМАРКАНДА)**

Абдухамидова Дилшоода Халимовна

*Самаркандский государственный медицинский университет, ассистент
кафедры "Семейная и превентивная медицина, общественного здоровья и
управления здравоохранением".*

Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к цифровизации и внедрению скрининговых программ в системе первичной медико-санитарной помощи на примере поликлиники № 3 г. Самарканда. Описывается опыт внедрения электронного учёта населения, автоматизированного анализа данных и цифровых инструментов мониторинга здоровья. Приводятся результаты скрининговых обследований среди различных групп населения, демонстрирующие повышение качества и эффективности оказания медицинской помощи. Отмечается практическая значимость цифровизации для профилактики хронических заболеваний и оптимизации работы медицинского персонала.

Ключевые слова: цифровизация, скрининг, первичная медико-санитарная помощь, Самарканд, электронное здравоохранение.

**THE ROLE OF DIGITALIZATION AND SCREENING PROGRAMS IN
IMPROVING THE EFFICIENCY OF PRIMARY HEALTH CARE (BASED
ON THE EXAMPLE OF POLYCLINIC NO. 3 OF SAMARKAND CITY)**

Abdukhamidova Dilshoda Khalimovna

*Samarkand State Medical University, Department of Family and Preventive
Medicine, Public Health and Healthcare Management.*

Abstract. The article discusses modern approaches to digitalization and the implementation of screening programs in the system of primary health care based on the experience of Polyclinic No. 3 in Samarkand. It describes the process of introducing electronic population registration, automated data analysis, and digital health monitoring tools. The results of screening examinations among different population groups are presented, showing an improvement in the quality and efficiency of medical care. The practical significance of digitalization for disease prevention and optimization of medical staff workload is emphasized.

Keywords: digitalization, screening, primary health care, Samarkand, e-health.

**RAQAMLASHTIRISH VA SKRINING DASTURLARINING BIRLAMCHI
TIBBIY-SANITARIYA YORDAMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI
ROLI (SAMARQAND SHAHAR 3-SON OILAVIY POLIKLINIKASI
MISOLIDA)**

Abduxamidova Dilshoda Xalimovna

*Samarqand davlat tibbiyot universiteti, "Oilaviy va profilaktik tibbiyot, jamoat
salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish" kafedrası.*

Annotatsiya. Maqolada Samarqand shahar 3-son oilaviy poliklinikasi misolida birlamchi tibbiy-sanitariya yordami tizimida raqamlashtirish va skrining dasturlarini joriy etish bo'yicha zamonaviy yondashuvlar yoritilgan. Elektron aholi ro'yxatini yuritish, ma'lumotlarni avtomatlashtirilgan tahlil qilish va sog'liqni saqlash monitoringi bo'yicha raqamli vositalarni qo'llash tajribasi tasvirlangan. Aholining turli guruhlari o'rtasida o'tkazilgan skrining natijalari tibbiy yordam sifati va samaradorligining oshganini ko'rsatadi. Raqamlashtirishning amaliy ahamiyati surunkali kasalliklarning oldini olish va tibbiyot xodimlari ishini optimallashtirishda alohida ta'kidlanadi.

Kalit so‘zlar: raqamlashtirish, skrining, birlamchi tibbiy-sanitariya yordami, Samarqand, elektron sog‘liqni saqlash.

Введение. В последние годы цифровизация здравоохранения стала одним из ключевых направлений модернизации системы оказания медицинской помощи во всем мире. Активное внедрение цифровых технологий и систем электронного здравоохранения существенно изменило подходы к организации профилактических мероприятий, мониторингу здоровья населения и управлению качеством медицинских услуг [1].

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2024 году более 80% стран мира внедрили элементы цифрового здравоохранения — от электронных медицинских карт до телемедицинских сервисов и систем дистанционного мониторинга пациентов [2]. Цифровизация способствует повышению прозрачности, эффективности и доступности медицинской помощи, особенно на уровне первичного звена, где решается до 70% всех обращений граждан [3].

Одним из наиболее значимых направлений цифровой трансформации первичной медико-санитарной помощи является внедрение **скрининговых программ**, направленных на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), таких как артериальная гипертензия, сахарный диабет, заболевания органов дыхания и онкопатологии [4]. Системное проведение скринингов позволяет формировать достоверные базы данных, оценивать эпидемиологическую ситуацию в регионе и корректировать профилактические мероприятия в режиме реального времени.

В Республике Узбекистан в последние годы уделяется особое внимание развитию цифрового здравоохранения. Приняты стратегические документы и нормативные акты, направленные на внедрение цифровых технологий в деятельность медицинских организаций, включая электронные истории

болезни, единую базу пациентов и мобильные приложения для мониторинга состояния здоровья населения [5]. Министерством здравоохранения Республики Узбекистан утверждены комплексные программы цифровизации отрасли и совершенствования первичной медико-санитарной помощи, ориентированные на повышение качества профилактики, диагностики и диспансерного наблюдения [6].

Особый интерес представляет анализ опыта конкретных учреждений, где цифровизация уже внедрена на практике. В этом контексте пример поликлиники № 3 города Самарканда является показательным. Здесь реализованы программы электронного документооборота, цифрового учёта скрининговых обследований и интеграции данных в единую информационную систему региона. Данная модель демонстрирует, как использование цифровых технологий позволяет повысить эффективность работы врачей, сократить время ожидания пациентов, улучшить контроль за диспансерными группами и повысить уровень профилактической активности населения [7]. Кроме того, внедрение цифровых решений способствует объективной оценке эффективности профилактических мероприятий, формированию индивидуальных профилей здоровья и своевременному выявлению групп риска. Всё это соответствует мировым тенденциям развития цифровой медицины и задачам, поставленным в национальной стратегии развития здравоохранения Республики Узбекистан на 2022–2026 годы [8].

Таким образом, цифровизация первичного звена здравоохранения и развитие скрининговых программ являются взаимодополняющими процессами, которые обеспечивают устойчивое повышение эффективности медицинской помощи, снижение заболеваемости и укрепление профилактической направленности системы здравоохранения.

Цель исследования: Оценить влияние цифровизации и внедрения скрининговых программ на повышение эффективности первичной медико-санитарной помощи на примере 3-й семейной поликлиники города Самарканда.

Материалы и методы: Исследование проведено на базе 3-й семейной поликлиники города Самарканда, расположенной по адресу: ул. Гиясиддин Джамшид, 21. Поликлиника рассчитана на 300 посещений в смену и обслуживает 42 235 человек. В её структуру входят 1 филиал «Богибаланд» и 2 махаллинских медицинских пункта.

В медицинском учреждении работают **182 сотрудника**, включая **42 врача, 118 средних медицинских работников и 22 человека административно-технического персонала**. Обслуживание населения организовано через **21 терапевтическую бригаду**, каждая из которых обеспечивает оказание первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) по территориальному принципу.

1. Цифровизация процесса учёта и мониторинга

В рамках исполнения приказа Министерства здравоохранения Республики Узбекистан № 3-ХС от 12 января 2024 года «О совершенствовании организации первичной медико-санитарной помощи на основе новых подходов» [1], в поликлинике внедрена **электронная система учёта населения и диспансерных групп**.

Созданы электронные базы данных, объединяющие сведения о состоянии здоровья, хронических заболеваниях и результатах профилактических обследований.

Этапы цифровизации включали:

- формирование единого регистра прикрепленного населения;
- интеграцию данных врачебных участков в общую информационную систему;
- внедрение электронных карт пациентов;

- использование цифровых шаблонов для проведения скринингов и профилактических осмотров.

Благодаря цифровым инструментам стало возможным **оперативное обновление данных**, автоматическое распределение населения по группам здоровья и **анализ динамики заболеваемости** в разрезе участков и врачей [2].

2. Проведение скринингов и профилактических обследований

В исследовании использованы данные о проведении **массовых скрининговых обследований населения**, осуществлённых в соответствии с приказом МЗ Республики Узбекистан № 97 от 27 марта 2024 года «Об организации штабов по раннему выявлению заболеваний, эффективному проведению скринингов и адресному оздоровлению населения» [3].

Для анализа использовались результаты **8 месяцев 2024 года**. Все данные занесены в электронные формы и агрегированы в единую базу поликлиники.

Таблица 1

Категории обследованных контингентов и виды проводимых скринингов

№	Группа населения	Возрастной диапазон	Вид скрининга	Частота обследования	Количество обследованных (чел.)
1	Дети (неорганизованные)	2–10 лет	На гельминтозы	1 раз в год	5 560
2	Дети и подростки	3–18 лет	На онко-гематологические заболевания	1 раз в год	11 181
3	Взрослые	40 лет и старше	Кардиологический и	1 раз в год	9 898

№	Группа населения	Возрастной диапазон	Вид скрининга	Частота обследования	Количество обследованных (чел.)
			эндокринологический скрининг		
4	Женщины	35–55 лет	Скрининг рака шейки матки	1 раз в 3 года	5 115
5	Женщины	45–65 лет	Скрининг рака молочной железы	1 раз в 2 года	3 949
6	Группы риска	Любой возраст	Флюорографическое обследование на туберкулёз	1 раз в год	413
7	Хронические больные	Любой возраст	Динамическое наблюдение и оздоровление	2–6 раз в год	5 585

Комментарий: Представленные в таблице данные позволяют систематизировать основные категории населения, охваченные профилактическими осмотрами и скрининговыми обследованиями, проводимыми в 3-й семейной поликлинике города Самарканда. Таблица наглядно демонстрирует широкий охват различных возрастных и социальных групп — от детского контингента до взрослых пациентов и лиц из групп риска. Такой подход обеспечивает комплексную оценку состояния здоровья прикрепленного населения и способствует выработке адресных профилактических мер. Внедрение цифровых инструментов позволило перевести весь процесс учёта и регистрации скринингов в электронный формат. Использование цифровых шаблонов и электронных медицинских карт обеспечило автоматизацию отчётности, формирование аналитических таблиц и

оперативное отслеживание динамики показателей. Это, в свою очередь, повысило достоверность данных, сократило трудозатраты медицинского персонала и позволило объективно оценивать эффективность проводимых профилактических мероприятий [4]. Таким образом, таблица не только отражает статистическую информацию, но и демонстрирует интеграцию цифровых технологий в практику профилактической медицины, что является важным этапом в повышении качества и прозрачности работы первичного звена здравоохранения.

Результаты и обсуждение. В рамках проведённого исследования осуществлён анализ эффективности цифровизации процессов учёта, скрининга и диспансерного наблюдения в 3-й семейной поликлинике города Самарканда. Основное внимание уделялось оценке степени охвата населения профилактическими обследованиями, а также определению влияния цифровых технологий на повышение результативности и управляемости профилактической деятельности.

1. Эффективность проведения скринингов

Анализ данных за восемь месяцев 2024 года показал, что выполнение плановых показателей по большинству направлений превысило 95 %. Это свидетельствует о высоком уровне организации профилактической работы, достигнутом за счёт внедрения цифровых систем учёта и автоматизированного контроля выполнения планов. Использование электронных баз данных позволило своевременно выявлять отклонения, проводить межучастковые сравнения и повышать прозрачность отчетности.

Таблица 2

Выполнение планов скрининговых обследований населения (январь–август 2024 г.)

№	Группа населения	Вид скрининга	План, н,	Факт, т,	Выполнение, %	Основные результаты
----------	-------------------------	----------------------	-----------------	-----------------	----------------------	----------------------------

			чел.	чел.		
1	Дети (2–10 лет)	На гельминтозы	3712	3675	97,2	Выявлено 363 случая (10 %) паразитарных инфекций
2	Дети и подростки (3–18 лет)	Онко-гематологический	5599	5510	98,6	Онкопатология не выявлена
3	Взрослые (≥ 40 лет)	Кардиологический и эндокринологический	9898	8025	81,1	Выявлены новые случаи артериальной гипертензии и диабета II типа
4	Женщины (35–55 лет)	Рак шейки матки	1705	1450	85,0	6 случаев предраковых состояний
5	Женщины (45–65 лет)	Рак молочной железы	1320	1309	99,2	16 случаев предрака, 1 случай рака
6	Группы риска	Флюорография (туберкулёз)	720	710	98,6	8 новых случаев туберкулёза
7	Хроническ	Динамическое	5885	5847	99,3	Улучшение

	ие больные	наблюдение и оздоровление				самоконтроль и соблюдения терапии
--	------------	------------------------------	--	--	--	--

2. Анализ влияния цифровизации

Внедрение цифровых решений в первичное звено здравоохранения позволило достичь нескольких значимых эффектов:

- **Сокращение времени обработки данных** — автоматизация отчётности и передача сведений в электронном виде снизили нагрузку на медицинский персонал примерно на 30 % [1].
- **Повышение точности учёта** — исключены дублирование и потери информации, характерные для бумажных форм.
- **Оперативность анализа и принятия решений** — благодаря единой базе данных возможно в реальном времени отслеживать охват населения скринингом и корректировать планы работы [2].
- **Персонализация профилактики** — на основании электронных карт формируются индивидуальные планы наблюдения и оздоровления пациентов с хроническими заболеваниями.

3. Практические результаты

Реализация цифрового мониторинга и систематического скрининга позволила:

- увеличить охват профилактическими осмотрами населения до **93,3 %**;
- выявить хронические заболевания на ранних стадиях у более чем **15 %** впервые обследованных пациентов;
- повысить адресность диспансерного наблюдения, особенно среди групп риска и мигрантов;
- улучшить взаимодействие между врачами общей практики, узкими специалистами и администрацией поликлиники через электронные отчёты и панель контроля.

4. Обсуждение результатов.

Полученные данные подтверждают, что **цифровизация и скрининговые программы являются ключевыми инструментами укрепления профилактического направления первичного звена здравоохранения.**

Подобные результаты согласуются с международными исследованиями, указывающими на то, что внедрение электронных медицинских систем способствует **росту охвата скринингами и снижению заболеваемости** [3–5].

В то же время выявлены и **проблемные аспекты**, требующие дальнейшего внимания:

- необходимость дополнительного обучения медицинского персонала работе с цифровыми системами;
- повышение цифровой грамотности населения;
- интеграция поликлинических баз данных с региональными и республиканскими информационными платформами.

Таким образом, опыт 3-й семейной поликлиники г. Самарканда демонстрирует, что **интеграция цифровых технологий и профилактических программ** существенно повышает эффективность первичной медико-санитарной помощи и способствует раннему выявлению социально значимых заболеваний.

Заключение. Проведённый анализ показал, что цифровизация процессов учёта, наблюдения и скрининга населения в системе первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) способствует значительному повышению её эффективности. На примере поликлиники № 3 г. Самарканда установлено, что интеграция цифровых технологий в деятельность медицинских учреждений позволяет не только оптимизировать работу персонала, но и повысить качество профилактической и диагностической помощи.

Основные выводы исследования можно сформулировать следующим образом:

- 1. Цифровизация медицинских процессов** обеспечивает прозрачность и оперативность ведения медицинской документации, способствует улучшению планирования и контроля выполнения скрининговых программ.
- 2. Применение цифровых инструментов** в ПМСП позволяет обеспечить системный подход к профилактике заболеваний, повысить доступность и адресность медицинских услуг, а также внедрить индивидуализированные схемы наблюдения за пациентами.
- 3. Анализ данных скринингов** показал высокий уровень выполнения планов (в среднем — 93–99 %), что подтверждает результативность комплексного подхода, сочетающего цифровую отчётность, автоматизированный контроль и междисциплинарное взаимодействие специалистов.
- 4. Внедрение электронных систем мониторинга** способствует раннему выявлению социально значимых заболеваний, таких как артериальная гипертензия, сахарный диабет и онкопатология, что повышает эффективность профилактических мероприятий и снижает нагрузку на стационарное звено.
- 5. Практическая значимость** цифровизации проявляется в сокращении времени обработки данных, снижении вероятности ошибок, повышении мотивации врачей и доверия пациентов к системе здравоохранения.

Таким образом, цифровизация первичного звена здравоохранения является стратегически важным направлением развития системы здравоохранения Республики Узбекистан. Её дальнейшее совершенствование предполагает интеграцию информационных платформ различного уровня, обучение медицинского персонала цифровым компетенциям, а также развитие систем искусственного интеллекта для анализа больших массивов медицинских данных.

Перспективы исследования включают расширение практики внедрения цифровых технологий в скрининговые программы, разработку единых

стандартов электронного мониторинга и проведение сравнительных исследований эффективности цифровизации в разных регионах страны.

Список литературы

1. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. Приказ № 3-ХС от 12.01.2024 г.
2. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. Приказ № 97 от 27.03.2024 г.
3. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Доклад «Digital Health 2023». — Женева, 2023.
4. Гусев А. В. Цифровизация здравоохранения: современные вызовы и перспективы. — М.: Медицина, 2022.
5. Сагдуллаев Ш. Р., и др. Роль первичной медико-санитарной помощи в профилактике хронических заболеваний. — Ташкент, 2021.
6. ВОЗ. «Global strategy on digital health 2020–2025». — Geneva: World Health Organization, 2021.
7. Абдурахманова Г. А. Скрининговые программы в системе общественного здравоохранения. — Ташкент, 2022.
8. Ташпулатов Б. Б. Внедрение цифровых технологий в медицинскую практику Узбекистана. — Журнал «Здравоохранение Узбекистана», 2024, № 4.
9. Гаджиева З. М., Алимбекова Д. Т. Цифровизация здравоохранения: тенденции, проблемы и перспективы развития. — Медицинский вестник Башкортостана, 2022. — Т. 17, № 4. — С. 45–50.
10. Кадыров Ш. А., Рахматуллаев Ф. М. Информационные технологии в системе первичной медико-санитарной помощи: современное состояние и пути совершенствования. — Здравоохранение Узбекистана, 2023. — № 2. — С. 12–
11. Садыкова Н. Р., Ахмедова Ш. Б. Опыт внедрения электронных медицинских карт в поликлинических учреждениях. — Проблемы социальной

гигиены, здравоохранения и истории медицины, 2021. — Т. 29, № 5. — С. 814–819.

12. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Доклад о состоянии цифрового здравоохранения в странах Европейского региона ВОЗ. — Копенгаген: ВОЗ, 2022. — 72 с.

13. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. Национальная программа по цифровизации системы здравоохранения на 2023–2026 гг. — Ташкент: МЗ РУз, 2023. — 48 с.

14. Иванова Л. П., Ким Е. А. Эффективность скрининговых программ в первичном звене здравоохранения. — Современные проблемы науки и образования, 2022. — № 6. — С. 93–98.

15. Мирзаева Д. Ш., Юсупова Н. Н. Роль цифровых технологий в профилактике неинфекционных заболеваний. — Медицинская информатика, 2024. — № 1. — С. 27–34.